

**ALISHER NAVOIYNING «HOLOTI PAHLAVON MUHAMMAD» RISOLASI
HAMDA SHARQ MUSIQA SAN'ATI TARIHI HAQIDA.**

Kodirov Davron Kobilovich, O'zMPU professor v.b.

Annotatsiya. Ushbu maqolada Sharq musiqa madaniyati tarihi haqida fikr yuritilgan bo'lib, bu borada Alisher Navoiyning "Majolis un-Nafois", "Holoti Pahlavon Muhammad" asarlarida Sharqda mashhur bo'lgan 459 nafar musiqa ilmi darg'alari hamda o'z davrining buyuk arbobi va madaniyat ustunlaridan biri bo'lgan Pahlavon Muhammad ijodi haqida qimmatli ma'lumotlar taqdim etilgan.

Tayanch so'zlar. "Lison ut-Tayr", "Mahbub ul-qulub", "Majolis un-Nafois", "Holoti Pahlavon Muhammad", "Holoti Hasan Ardasher", "Chorgoh savti", dilkash naqsh¹lar va amal²lar va diltisand qavl³lar, "Chahorgoh" (ya'ni "Chorgoh").

Трактат Алишера Навои «Холати Пахлавон Мухаммад» и история восточного музыкального искусства.

Кодиров Даврон Кобирович, и.о.профессора УзНПУ.

Аннотация. В данной статье рассматривается история восточной музыкальной культуры, и в этой связи ценная информация представлена в работах Алишера Навои "Маджолис ун-Наfois", «Холати Пахлавон Мухаммад» о 459 известных музыкальных деятелях Востока, а также в творчестве Пахлавона Мухаммада, великой фигуры своего времени и одного из деятелей культуры Тимуридов.

Ключевые слова: "Лисон ут-Таир", "Махбуб уль-кулуб", "Маджолис ун-Наfois", "Холати Пахлавон Мухаммад", "Холати Хасан Ардашер", "Чоргох савти", очаровательные узоры и действия и очаровательные слова, "Чахоргох" (т.е. "Чоргох").

Alisher Navoi's treatise "Kholati Pahlavon Muhammad" and the history of oriental music.

Davron Kobilovich Kodirov, acting professor at UzNPU.

Abstract. This article examines the history of Eastern musical culture, and in this regard, valuable information is presented in the works of Alisher Navoi "Majolis un-Nafois" and "Kholati Pahlavon Muhammad" about 459 famous musical figures of the East, as well as in the work of Pahlavon Muhammad, a great figure of his time and one of the pillars of culture.

Key words: "Lison ut-Tahir", "Mahbub ul-Qulub", "Majolis un-Nafois", "Kholati Pahlavon Muhammad", "Kholati Hasan Ardasher", "Chorgoh savti", charming patterns and actions and charming words, "Chaxorgoh" (i.e., "Chorgoh").

Agar Sharq musiqa madaniyati tarihi haqida fikr yuritadigan bo'lsak, musiqa ijodiyoti Alisher Navoiyning «**Lison ut-Tayr**», «**Mahbub ul-qulub**», «**Majolis un-Nafois**», «**Holoti Pahlavon Muhammad**», «**Holoti Hasan Ardasher**» kabi asarlarida asosli yoritilgan. Buning sabablaridan biri, hazrat Navoiy rahnamoligida bu jarayonga alohida ahamiyat berilganligidir.^[1]

Temuriylar davri musiqa ijrochiligi maktabida Mirzo Ulug'bek, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Xoja Yusuf Burxon Andijoni va Xoja Abdullo Marvarid kabi o'zbek musiqasi an'analari namoyandalari musiqiy asarlar yaratish, ohangdorlik san'atini rivojlantirishga katta hissa qo'shdilar. Tarixiy manbalardagi dalillar shundan dalolat beradi. Xususan, Darvish Ali Changiy o'zining «Risolai musiqiy» risolasida Sharqda mavjud yigirma to'rt usullardan Husayn Boyqaroda 17 ta, Alisher Navoiyda 7 ta, Mirzo Ulug'bekda bir qator usullarga mualliflik qilish haqida so'z yuritgan edi. Bundan tashqari, turli manbalarda ularning ijodkorligi natijasida jumladan, peshravlar, naqsh va «Chorgoh savti» ning o'ziga xos shakli qayd etiladi.

«Majlis un-nafois» («Olijanoblar yig'ini») Alisher Navoiyning tazkira - biografik antologiya janridagi asosiy asarlaridan biridir. Unda Navoiy zamondoshlari 459 nafar - shoirlar, nasriy ijodkorlar, olimlar, musiqashunoslar, cholg'u asboblari ustalari, xonandalar va bastakorlar ijodi haqida ma'lumot berilgan.

Asar 8 ta bo'lim (majlis) dan iborat bo'lib, ularning har biri muayyan bir guruh arboblarga bag'ishlangan. Navoiy janr an'alariga muvofiq biografiyani bilim darajasi,

ma'naviy fazilatlari va dunyoqarashi bo'yicha tasniflaydi, ularning asarlaridan namunalar keltiradi. Madaniyat va san'at vakillarining ham ijobiy, ham tanqidiy hissasini baholashga alohida e'tibor qaratilganligini kuzatish mumkin^[2]

Asarda Alisher Navoiy musiqa san'atining turli sohalarida faol bo'lgan 16 shaxs ijodini tasvirlaydi. Bu baholar Navoiyning ushbu ustalar faoliyatiga bo'lgan noyob mualliflik istiqbolini aks ettiradi. Ularning musiqa san'atini rivojlantirishga qo'shgan hissasi alohida ta'kidlanadi^[3].

Navoiy o'z davrining oltita taniqli cholg'u asboblari ustalarining mahoratini alohida ta'kidlaydi:

Mavlono Kadimiy (noqqora ustasi);

Muhammad Ali G'aribiy (musiqa nazariyasi bo'yicha hamda bir qator torli cholg'u asboblarini mohir tayyorlovchi ustasi);

Xo'ja Kamoliddin Udiy (cholg'u ustasi - davr sevimlisi);

Ustad Qulmuhammad Udiy (ud va g'ijjak sozi bo'yicha usta);

Mir Habibulloh (ud; kobiz tayyorlashda mukammal bilimga ega bo'lgan, bastakor hamda soz ustasi);

Boysung'ur Mirzo (mohir cholg'u ustasi).

Bundan tashqari muallif o'z zamonasining yettita nufuzli musiqashunos insonlarining faoliyatini ham shunday baholaydi:

Xoja Abdulvafiy Xorazmiy (musiqiy risola muallifi, advor va musiqa nazariyasini bilimdoni);

Mavlono Muhammad Jamiy (musiqashunos, advor va musiqa fani ustasi);

Abdurahmon Jomiy (musiqashunos);

Mavlono Binoyi (musiqashunos, advor risolasi muallifi);

Mavlono Shayxiy (musiqashunos);

Pahlavon Muhammad Go'shtigir (o'z davrining advor bo'yicha beqiyos mutaxassisi);

Xoja Abdulla Sadr (advor va musiqa fanining noyob mutaxassisi, benuqson ijrochi).

Navoiy ularning shon-shuhratini, munosib musiqiy risolalarini faxr bilan qayd etadi.

Navoiy uchta bastakorni quyidagicha baholaydi:

- Mavlono Sohib Balxiy (bastakor - advor va musiqa nazariyasi bo'yicha mukammal bilimdon, kuy muallifi «Chahorgoh»);
- Xoja Yusuf Burxon (musiqa fanidan puxta xabardor o'qituvchi; o'z she'rlari asosida «Isfaxon» nomli sahna asarini yaratgan, Navoiyning musiqa ustози);
- Mavlono Salimiy (ud va tanbur ustasi, cholg'u asboblarini mohir tayyorlovchi, musiqa tasniflarini yaratgan bastakor).

Navoiy ularning ijodiga alohida urg'u berib, avvalo musiqashunos sifatida musiqa nazariyasini chuqur bilishini, shuningdek, cholg'u ustasi sifatida amaliyotni mohirona egallashini alohida e'tirof etadi.

Alisher Navoiyning «Xolati Pahlavon Muhammad» asarida iste'dod asosida mehnat qilish, tajriba saboqlarini o'zlashtirish va yuksak marralarga erishishga tinimsiz intilish imkonini beruvchi inson salohiyati yorqin namoyon bo'lmoqda. Muallif bu an'analarni yaqin do'stining hayoti misolida tasvirlab, ularni haqiqiy tarjimai holi ma'lumoti orqali ochib beradi.

Navoiy inson hayotining mukammallik yo'lidagi barcha bosqichlarida, jumladan, professional faoliyat va kundalik mashg'ulotlarda musiqaning muhim o'rin tutishini ta'kidlaydi. Bastakor ijodi davr bosh qahramoni - Pahlavon Muhammad obrazining asosini tashkil etadi.

Pahlavon Muhammad o'z davrining buyuk arbobi va madaniyat ustunlaridan biri bo'lgan. Alisher Navoiy uni ustoz sifatida e'zozlagan va ularning do'stligi 40 yildan ortiq davom etgan. Shoir do'sti vafotidan so'ng unga «Xolati Pahlavon Muhammad» risolasini bag'ishlagan.

Risolada muallif o'z do'sti va ustozining barcha ibratli xususiyatlarini ifodali nazm orqali ifodalaydi. Pahlavon Muhammadning musiqa san'atiga qo'shgan hissasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Navoiyning ijodi orqali musiqa san'atining inson ma'naviy olami uchun asosiy ahamiyatini tushuntiradi.

Risolada Navoiy yozadi:

“Ul jumladin advor^[4] va musiqiy ilmidurkim, chun lahjasi va husni savti xo'b ekandur va usuli mazbut va harakoti va sakanoti marg'ub. Ul daqiq fanda ko'shish va sa'y

⁴ *Адвор* – доиралар, музика назарияси масалаларининг тизимли жойлашуви.

ko'rguzub, daxli tom va mahorati molokalom topib erdi va dilkash naqsh^[5]lar va amal^[6]lar va dilpisand qavl^[7]lar va g'azallar tasnif qilur erdi va xo'b aytur erdi. Andoqki, eshitgan xavos va avom xushhol bo'lmoqda beixtiyor va o'rganmoqda beqaror erdilar"^[8] Navoiy Pahlavon Muhammadning musiqa san'atining turli sohalaridagi ajoyib rolini alohida ta'kidlaydi: olim-musiqashunos, samarali bastakor va mohir ijrochi sifatida. Uning ta'kidlashicha, bu sohada chuqur bilimga ega va o'zini ijodiy namoyon etgan. Bundan tashqari, Navoiy Pahlavon Muhammadning musiqa ilmidagi ilg'or bilimlari, uslubiy jihatlarni chuqur o'rganish qobiliyati hamda bu borada amalga oshirayotgan qadamlari samara dorligini alohida ta'kidlaydi.

Musiqa nazariyasini tushunish uning fan sifatidagi bilimlarini egallash bilan barobardir. Fanni idrok etish uni chuqur o'zlashtirishni anglatadi. Musiqa ilmini bilish amaliy ko'nikmalarni shakllantirish uchun muhim asos xizmat qiladi.

Alisher Navoiy Pahlavon Muhammadning bastakorlik va xonandalik sohasidagi o'zaro ibratli faoliyatini bayon etadi. Xususan, «Dilkash naqshlar va amallar va dilpisand qavllar...» kabi ibora bilan uning bastakorlik ustaligini yaqqol ochib beradi.

Pahlavon Muhammadning bastakorlik merosi haqidagi bayoni ichida «Uning mashhur amallaridan biri «chahorgoh» amalidir...» degan ma'lumot mavjud. Bu orqali Navoiy Pahlavon Muhammadning bastakorlik ijodidagi yorqin namudodlardan biri sifatida «Chahorgoh» (ya'ni «Chorgoh») asarini ta'kidlaydi.

Xulosa qilib aytiladigan bo'lsa, Alisher Navoiy «Holoti Pahlavon Muhammad» asarida musiqa fani, ijro etuvchilik va ijodiyot sohalarida shuhrat qozongan ustozlar haqida ma'lumot berib, ularning ijodi doimo zamon ruhi uchun o'rnak bo'lishini va ta'lim jarayonlarida namud hisoblanishini ta'kidlaydi. Ushbu ustozlar Hirot madaniyatining faol shaxslari – shoirlar, bastakorlar va sozanda odamlar bo'lganligini, ularning bastakorlik ijodini misollar bilan keltirib, «Majolis un-Nafois» kitobida ham alohida e'tibor qaratib o'tgan.

⁵ *Haқи* – музикалий асар – куй, кўшиқ.

⁶ *Амал* – музикалий асар – куй, ашула, оҳанг.

⁷ *Қавл* – музикалий асар – сўз, гап, музикага солинган шеър.

⁸ *А.Навоий. Ҳолоти Паҳлавон Муҳаммад. – Т., 2015. 111-б.*

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati.

1. ПҚ-4865-сон 19.10.2020. Буюк шоир ва мутафаккир Алишер Навоий таваллудининг 580 йиллигини кенг нишонлаш тўғрисида. <https://lex.uz/docs/5054929>.
2. Джураева Лайло Шухратовна. Avtoreferat. UDK raqami: 78.04:821.512.133"14". 2021 йил.
3. Алишер Навоий. Қамусий луғат. Биринчи жилд. - Т., 2016. 310-312-бетлар.
4. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami (20 yil). 13-y. - Т., 1997.
5. *А.Навоий*. Ҳолоти Паҳлавон Муҳаммад. – Т., 2015. 111-б.

